

MAKTABGACHA YOSHDAI BOLALARNING IJTIMOY-HISSIY RIVOJLANISHIDA OTA-ONALAR VA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINING HAMKORLIGI

Yakubov Odiljon Tolibjon o'g'li

Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181320>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy-hissiy ta'lim (SEL)ning ahamiyati va uning maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishidagi o'rni tahlil qilingan. Ota-onalar va maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamkorligining nazariy asoslari hamda amaliy mexanizmlari atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: oila, bola, ota-ona, maktabgacha yosh, ijtimoiy-hissiy rivojlanish, tarbiya, hamkorlik, muloqot.

Аннотация. В статье анализируется значение социально-эмоционального воспитания (SEL) и его роль в социально-эмоциональном развитии детей дошкольного возраста. Подробно освещаются теоретические основы и практические механизмы взаимодействия родителей и дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: семья, ребенок, родители, дошкольный возраст, социально-эмоциональное развитие, воспитание, сотрудничество, общение.

Annotation. This article analyzes the importance of social-emotional education (SEL) and its role in the social-emotional development of preschool children. The theoretical foundations and practical mechanisms of cooperation between parents and preschool educational organizations are covered in detail.

Keywords: family, child, parents, preschool age, socio-emotional development, upbringing, cooperation, communication.

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri – bola shaxsini nafaqat bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash, balki uni ijtimoiy-hissiy jihatdan yetuk, ma'naviy barkamol, mustaqil fikrlovchi, innovatsion tafakkurga ega va jamiyat taraqqiyotiga faol hissa qo'sha oladigan shaxs sifatida tarbiyalashdan iboratdir. Ayniqsa, maktabgacha yosh davri bolaning ijtimoiy ongini shakllantirish va hissiy rivojlanishida eng muhim bosqich hisoblanadi. Chunki bu davrda bola nafaqat bilim va ko'nikmalarni o'zlashtiradi, balki jamiyat qoidalari, axloqiy qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlarni ham o'rganadi. Shu boisdan, hozirgi kunda ijtimoiy-hissiy ta'limni samarali tashkil etish masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ijtimoiy-hissiy ta'lim (SEL) — bu shaxsini ijtimoiy muhitga moslashtirish, o'z his-tuyg'ularini boshqarish, boshqalarni tushunish, hamkorlikda faoliyat yuritish va mas'uliyatni his qilishga yo'naltirilgan pedagogik jarayondir. Mazkur ta'lim metodini muvaffaqiyatli amalga oshirishda oila, ta'lim muassasalari va ijtimoiy tashkilotlarning hamkorligi muhim o'rin tutadi. Chunki bola tarbiyasi avvalo oiladan boshlanadi, ammo u jamiyatdagi boshqa ijtimoiy institutlarning ta'siri ostida ham rivojlanadi.

Ota-onalarning pedagogik madaniyati, farzand tarbiyasiga ongli munosabati, ijtimoiy tashkilotlar bilan hamkorlikdagi faoliyati bolaning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini

kuchaytiruvchi asosiy omillardan biridir¹. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ong va hissiy rivojlanish masalasi bugungi kunda pedagogika va psixologiya fanlarida alohida yo'nalish sifatida o'rganilmoqda.

Ijtimoiy-hissiy ta'lim (SEL – Social-Emotional Learning) – bu bolalar va kattalar o'z his-tuyg'ularini boshqarish, maqsad qo'yish, boshqalar bilan samarali munosabat o'rnatish va ijtimoiy mas'uliyatni anglash kabi ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonidir². SEL ta'limi nafaqat maktablarda, balki oilada ham muhim bo'lib, bolalarning shaxsiy va akademik rivojlanishiga katta ta'sir qiladi. Bu yondashuv ayniqsa maktabgacha yoshdagi bolalar uchun muhim, chunki ular asosiy hissiy va ijtimoiy ko'nikmalarni aynan shu davrda o'zlashtiradilar.

Ijtimoiy-hissiy ta'lim insonning hissiy va ijtimoiy jihatdan yetuk shaxs bo'lishida muhim rol o'ynaydi. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) tomonidan ishlab chiqilgan SEL modeli maktab bosqichida quyidagi beshta asosiy kompetensiyani o'z ichiga oladi³: o'zini anglash, o'zini boshqarish, ijtimoiy anglash, munosabat ko'nikmalari hamda mas'uliyatli qarorlar qabul qilish.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda ushbu kompetensiyalar quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. O'zini anglash. Bolada shaxsiy hissiyotlar, fikrlar va harakatlarning bir-biriga bog'liqligini tushunish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar ushbu jarayon orqali o'zlarini tanib boradilar va atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlarini rivojlantiradilar. Bolalar o'z his-tuyg'ularini anglab yetganda, ijtimoiy muhitga moslashish osonlashadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalar o'z hissiyotlarini anglab borgan sari, ijtimoiylashish jarayoni osonlashadi⁴. O'zini anglay oladigan bola o'zini qaysi vaziyatlarda qanday his qilishini tushunib, ijtimoiy muhitga moslasha oladi. Bu borada ota-onalar va pedagoglar bolalarning his-tuyg'ularini ifodalashiga yordam berishlari kerak.

2. O'zini boshqarish. Bu kompetensiya stressni boshqarish, xatti-harakatlarni nazorat qilish va muammolarni ijobiy hal qilish qobiliyatidir. Bolada bu qobiliyatni shakllantirish orqali unga qoidalarni o'rgatish osonlashadi va jamoaviy o'yinlarda muvaffaqiyatli ishtirok etadi.

3. Ijtimoiy anglash. Ushbu kompetensiya boshqalarning his-tuyg'ulari va nuqtai nazarlarini tushunish, empatiya ko'rsatish va turli ijtimoiy va madaniy kontekstlarda boshqalar bilan samarali muloqot qilish qobiliyatidir. Bu qobiliyat rivojlanishida ota-onaning shaxsiy namunasi asosiy o'rin tutadi. Ota-onaning o'zaro munosabati, boshqalar bilan muloqoti, o'zini tutishidan bola o'rnak oladi. Bolaning ijtimoiy ongini rivojlantirish uchun u bilan samimiy suhbatlashish, narsa-buyumlar, hodisa va holatlarga nisbatan fikrini so'rash, hissiyotlarini tushunish kerak. U bilan birga rolli o'yinlar o'ynash muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi.

4. Munosabat ko'nikmalari. Bu kompetensiya bolaning boshqalar bilan samarali muloqot qilish, o'z fikrini ifoda eta olish, nizolarni hal qilish va ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topish qobiliyatidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot ko'nikmalari doimiy rivojlanib boradi. Bolalar guruh faoliyatida navbat kutish, hamkorlik qilish va boshqa bolalar bilan kelishib ishlashni o'rganadilar. Guruhli o'yinlarda o'ynaganda o'z navbati kelishini sabr bilan kutish yoki

¹ Kaur, J., & Sharma, A. (2021). Establishing Early Foundations to Promote Emotional Competence in Preschool Children. *Journal of Applied Social Science*, 16(2), 399-418 // <https://doi.org/10.1177/19367244211054381> (Original work published 2022)

² Fundamentals of SEL // <https://casel.org/fundamentals-of-sel/>

³ What Is the CASEL Framework? // <https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/>

⁴ SEL with Families & Caregivers // <http://casel.org/systemic-implementation/sel-with-families-caregivers/>

do'stining fikrini tinglash hislatlari shakllanadi. Dastlab bolalar o'z manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishlari mumkin, lekin vaqt o'tishi bilan ular sheriklariga e'tibor berishni o'rganadilar.

5. Mas'uliyatli qarorlar qabul qilish. Bu insonning axloqiy me'yorlar, xavf-xatarlarni baholash va boshqalarga ta'sirini hisobga olgan holda oqilona va mas'uliyatli qarorlar qabul qilish qobiliyatidir. Maktabgacha yoshdagi bolalar hali ongli ravishda murakkab qarorlar qabul qila olmasalar ham, ularda bu qobiliyat asta-sekin rivojlanib boradi. Ular nima yaxshi va nima yomon degan tushunchalarni o'zlashtira boshlaydi. Navbatda turish, do'stlariga yordam berish kabi kattalar belgilab bergan axloqiy qoidalar asosida harakat qilishadi. Agar bola o'yinchoqni boshqa bola bilan birga o'ynashi kerakligini tushunib birga o'ynasa yoki yig'layotgan o'rtog'ini ko'rib, unga yordam berishga harakat qilsa mas'uliyatli qaror qabul qilgan hisoblanadi.

Ushbu kompetensiyalarning barchasi maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiylashuviga bevosita ta'sir qiladi. Lekin maktabgacha yoshdagi bolalarda bu ko'nikmalar uchun zarur bo'lgan kognitiv tuzilmalar endigina shakllanayotgan bo'ladi. Shu bois, maktabgacha yoshdagi bolalarga mo'ljallangan SEL dasturlari asosan asosiy poydevor ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Bundan tashqari, maktab yoshi uchun mo'ljallangan dasturlar ko'pincha ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni tizimli tarzda o'rgatish hamda ijobiy va xavfsiz sinf muhitini yaratish orqali amalga oshiriladi. Lekin maktabgacha yoshdagi bolalarda o'zini boshqarish uchun mas'ul neyron tuzilmalar endigina rivojlanayotganligi sababli ular ko'proq tashqi yordamga, ya'ni kattalar tomonidan beriladigan qo'llab-quvvatlashga tayanadi. Shu sababli, bu yoshdagi SEL dasturlarida o'qituvchi qo'llab-quvvatlashi va ijobiy sinf boshqaruvi markaziy o'rin tutadi⁵.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishida oila birlamchi va eng muhim ijtimoiy institut hisoblanadi. Bola dastlabki bilim va ko'nikmalarini, his-tuyg'ularni boshqarish, muloqot qilish, ijtimoiy qoidalarga rioya etishni avvalo oilada o'rganadi. Shu sababli bola tarbiyasida ota-onalarning faol ishtiroki va oilaviy tarbiya mexanizmlarining to'g'ri yo'lga qo'yilishi bolaning keyingi ta'lim va tarbiyasida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Oilaviy muhit bolaning shaxs sifatida shakllanishida asosiy poydevordir. Ota-onalarning mehribonligi, o'zaro hurmati, bir-biriga e'tibori, shuningdek, bolaga bo'lgan munosabati ijtimoiy-emotsional rivojlanishning sifatini belgilaydi. Ijobiy oilaviy muhitda ulg'ayayotgan bolaning o'ziga ishonchi yuqori bo'ladi⁶. Boshqalar bilan muloqot qilish, hamkorlik qilish va muammolarni hal qilishni o'rganadi. Salbiy oilaviy muhitda esa bolada o'ziga bo'lgan ishonch past bo'ladi, atrofdagilar bilan muloqotga kirishishda qiyinchiliklarga ko'proq uchraydi.

Ota-onaning farzandi tarbiyasiga bo'lgan ongli munosabati ularning pedagogik bilimlari va madaniyatiga bevosita bog'liq. Pedagogik madaniyati yuqori bo'lgan ota-ona farzandining hissiy ehtiyojlarini to'g'ri tushunadi, u bilan samarali muloqot o'rnatadi, muammoli vaziyatlarda unga yordam beradi. Buning uchun ota-ona turli oilaviy tarbiya mexanizmlaridan foydalanishi mumkin. Jumladan:

Axloqiy me'yorlarni o'rgatish. Bolaga halollik, mehribonlik, mas'uliyatlilik, o'zi va boshqalarning hurmat qilish kabi qadriyatlarni o'rgatish kerak. Axloqiy me'yorlarni singdirishda so'zdan ko'ra amaliy namuna kuchliroq ta'sir qiladi. Ota-onaning halol mehnat qilishi, kattalarga yordam berishi yoki kichiklarga mehr ko'rsatishi bolaga bevosita o'rnatilgan bo'ladi. Shu tariqa bola

⁵ Bierman, Karen L., and Mojdeh Motamedi. "Social and emotional learning programs for preschool children." Handbook of social and emotional learning: Research and practice (2015): 135-151.

⁶ M. Sanaqulova, B. Umarov. Oilaviy muhitning farzand tarbiyasiga pedagogik va psixologik ta'siri. Академические исследования в современной науке. 4, 18 (апр. 2025), 76–80.

kundalik hayotda axloqiy qadriyatlarni ongli ravishda qabul qiladi va asta-sekin ularni o‘z xulq-atvorida qo‘llay boshlaydi.

Ijtimoiy muloqot amaliyoti. Bola va ota-ona o‘rtasidagi kundalik suhbatlar, birgalikdagi o‘yinlar hamda oilaviy faoliyat jarayonida kommunikativ ko‘nikmalar shakllanib boradi. Bola ilk bor gapirishni, savol berishni, fikrini ifodalashni va boshqalarni tinglashni avvalo o‘z oilasida o‘rganadi. Shuning uchun ota-onaning bola bilan muloqot uslubi, unga bo‘lgan munosabati bolaning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Namuna ko‘rsatish. Ota-onaning shaxsiy xulq-atvori bolaga bevosita ta’sir etuvchi eng kuchli tarbiya vositasidir. Chunki bola kattalarning so‘zidan ko‘ra, ularning amaliy odatlarini tezroq qabul qiladi. Ota-onaning halol mehnat qilishi, boshqalarga yordam berishi, sabrli va adolatli bo‘lishidan bola o‘rnak oladi. Shu sababli “namuna ko‘rsatish”ni tarbiyaning eng samarali ijtimoiy-pedagogik mexanizmlaridan biri sifatida baholash mumkin. Bola o‘zini ota-onasiga qiyoslaydi, ularni ideal sifatida ko‘radi va ularning xulqini ongli yoki ongsiz ravishda o‘zlashtirib boradi.

Rag‘batlantirish va qo‘llab-quvvatlash. Bolaning ijobiy xatti-harakatlarini qadrlash, ularni e’tirof etish va rag‘batlantirish uning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi. Ota-onaning mehribonligi, maqtovi va kichik sovg‘alari bolaning motivatsiyasini kuchaytiradi. Shu bilan birga, ota-onaning hissiy qo‘llab-quvvatlashi – quchoqlash, tabassum, samimiy suhbat ham bolaning ruhiy holatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy rivojlanish jarayoni murakkab va ko‘p qirrali bo‘lib, uning muvaffaqiyatli kechishi uchun oila va maktabgacha ta’lim tashkilotining hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Bolaning ijtimoiy ongi oilada shakllanibgina qolmay, balki ijtimoiy muhit bilan bog‘liq holda rivojlanadi. Bolalar bog‘chasi nafaqat bilim berish, balki ijtimoiylashuv jarayonining asosiy maydonidir. Bog‘chada bolada guruhlardagi rolli va harakatli o‘yinlar o‘ynash orqali, qoidalarga amal qilish, jamoa a’zolarini hurmat qilish kabi ijtimoiy ko‘nikmalar shakllanadi. Ota-onalar bog‘cha tarbiyachilari bilan doimiy muloqotda bo‘lishi, tarbiya jarayonida yagona yondashuvni qo‘llashi bolaning ijtimoiy-hissiy barqarorligiga ijobiy ta’sir qiladi. Oilaviy tarbiya bilan bog‘chadagi tarbiyaning o‘zaro muvofiqlashtirilishi bolada ijtimoiy mas’uliyat, kommunikativ ko‘nikmalar, empatiya, halollik, hamkorlik va birdamlik kabi asosiy ijtimoiy-hissiy sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, ota-ona bolani tarbiyalashda asosiy mas’ul shaxslar sifatida mehr, qo‘llab-quvvatlash va ijobiy muhit yaratishda yetakchi rol o‘ynaydilar. Ular maktabgacha ta’lim tashkiloti bilan hamkorlik qilish orqali, oilaning tarbiyaviy imkoniyatlarini boyitishlari mumkin.

Hamkorlik asosida olib borilgan tarbiya jarayoni bolalarda o‘zini anglash, hissiyotlarni boshqarish, empatiya, ijtimoiy mas’uliyat va sog‘lom muloqot kabi asosiy ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarning shakllanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M. Sanaqulova, B. Umarov. Oilaviy muhitning farzand tarbiyasiga pedagogik va psixologik ta’siri. Академические исследования в современной науке. 4, 18 (апр. 2025), 76-80.
2. Kaur, J., & Sharma, A. (2021). Establishing Early Foundations to Promote Emotional Competence in Preschool Children. Journal of Applied Social Science, 16(2), 399-418 // <https://doi.org/10.1177/19367244211054381> (Original work published 2022)
3. Fundamentals of SEL // <https://casel.org/fundamentals-of-sel/>

4. What Is the CASEL Framework? // <https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/>
5. SEL with Families & Caregivers // <http://casel.org/systemic-implementation/sel-with-families-caregivers/>
6. Bierman, Karen L., and Mojdeh Motamedi. "Social and emotional learning programs for preschool children." Handbook of social and emotional learning: Research and practice (2015): 135-151.